

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Гаппарова Махфуза Абдусалимовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ И ЕЁ

ОБЪЕКТОВ ПРИЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL